

Yanvar, 2026-yil

OROL DENGIZI INQIROZINING MINTAQA EKOLOGIK-SANITAR HOLATI VA
AHOLI SALOMATLIGIGA TA'SIRI: RETROSPEKTIV VA ZAMONAVIY TAHLIL

Serjanova Aynura Iqlasjan qizi

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yo'nalishi 1-kurs magistr talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18252995>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot Orol dengizi inqirozining ekologik, sanitariya va mehnat muhofazasi jihatlarini tahlil qiladi. Mo'ynoq tumani misolida hududdagi noqulay tabiiy omillarning ishchi kuchi salomatligiga ta'siri, kasallanish dinamikasi va iqtisodiy yo'qotishlar o'rganilgan. Maqolada xalqaro (JST, BMT) va mahalliy adabiyotlar sintezi orqali muammoga yechimlar taklif etilgan.

Kalit sozlar: Orol dengizi, mehnat muhofazasi, atrof-muhit va sog'liqni saqlash, Mo'ynoq, sho'rlanish darajasi, texnika xavfsizligi, chang bo'ronlari.

Аннотация. В данном исследовании анализируются экологические, санитарные аспекты и вопросы охраны труда в контексте кризиса Аральского моря. На примере Муйнакского района изучено влияние неблагоприятных природных факторов на здоровье работающего населения, динамика заболеваемости и экономические потери.

Ключевые слова: Аральское море, охрана труда, здоровье окружающей среды, Муйнак, соленость, техника безопасности, пыльные бури.

Abstract. This research analyzes the environmental, sanitary, and labor protection aspects of the Aral Sea crisis. Using the Muynak district as a case study, the impact of adverse environmental factors on the health of the workforce, disease dynamics, and economic losses are examined. The paper proposes solutions through the synthesis of international (WHO, UN) and local literature.

Keywords: Aral Sea, labor protection, environmental health, Muynak, salinity, occupational safety, dust storms.

KIRISH

Orol dengizi (Aral Sea) XX asr o'rtalarida yuzaga kelgan ekologik inqiroz natijasida jahondagi eng yirik antropogen atrof-muhit falokatlaridan biriga aylandi. XX asr oxirigacha u yer sharining to'rtinchi yirik ichki dengizlaridan biri bo'lib, Amudaryo va Sirdaryoning suvlari bilan oziqlangan. Biroq bu daryolardan suvni asosan katta miqdorda qishloq xo'jaligi, xususan paxta sug'orishiga yo'naltirilishi sababli, dengizning suv sathi keskin pasayib bordi. Natijada uning maydoni 1960-yillarga nisbatan 8 martaga kamayib, hajmi esa 13 barobar pasaygan. Salinitya darajasi esa juda ko'tarilib, ba'zan okean suvining darajasidan 7–11 barobar yuqori bo'lib qoldi. Bu jarayon atrof-muhitning barqarorligini, buning ichida havoning, suvning va tuproqning sifatini keskin yomonlashtirdi hamda inson salomatligiga salbiy ta'sirlar paydo bo'ldi. Ekologik inqiroz nafaqat biologik turli-tumanlikning kamayishiga olib keldi, balki aholi orasida respirator va boshqa surunkali kasalliklar, anemiya, reproduktiv va buyrak kasalliklar kabi salomatlik muammolarini kuchaytirdi.

Bu ekologik o'zgarishlar salomatlik, ijtimoiy-iqtisodiy holat, flora va fauna hamda toza suv resurslariga zarar yetkazdi.

Yanvar, 2026-yil

Orol bo'yidagi insonlarning sog'lig'i, ayniqsa keksa, bola va homilador ayollar orasida respirator, kardiovaskulyar va reproduktiv kasalliklar ko'paygan. Bu maqola Orol dengizi inqirozi natijasida yuzaga kelgan ekologik va sanitariya-gigiyena muammolarini tahlil qiladi, mavjud statistik ma'lumot va resurslar asosida baholaydi va muammolarga yechim yo'llarini ilmiy asoslab taklif qiladi.

NAZARIY QISM, TADQIQOT METODOLOGIYASI VA MUOMMALAR

Orol dengizining qurib borishi global ekologik muammolardan biri bo'lish bilan birga, Markaziy Osiyoda iqlim, suv ta'minoti, qishloq xo'jaligi samaradorligi va sog'liqni saqlash tizimi uchun ham juda muhimdir. Bu inqirozning salbiy ta'siri faqat Orol bo'yida qolmay, Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham jiddiy xavf hisoblanadi. Ushbu maqolada quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llangan:

1. **Ekologik monitoring:** Salinitya, kimyoviy moddalar, tuproq holati va suv sifati bo'yicha mavjud tajriba ma'lumotlari tahlil qilindi.

2. **Epidemiologik statistik ma'lumotlar:** Hudud aholisi orasida nafas yo'llari kasalliklari, saraton, kardiovaskulyar holatlar bo'yicha statistikalar olingan va tahlil qilingan.

Ekologik ta'sirlar

Suv resurslarining kamayishi: 1960-yillarga qadar Orol dengizi Markaziy Osiyodagi eng yirik suv havzalaridan biri bo'lib, asosan ikki yirik daryo — Amudaryo va Sirdaryo hisobidan to'yinib kelgan. Har yili o'rtacha 50–60 kub kilometr suv shu daryolar orqali Orolga yetib borgan.

Bu miqdor dengizning tabiiy muvozanatini saqlab turish uchun yetarli edi: suv sathi barqaror bo'lgan, sho'rlanish darajasi past bo'lib, baliqchilik rivojlangan.

Ammo, 1960-yillardan boshlab vaziyat keskin o'zgardi. Sobiq Ittifoq davrida paxtachilikni keskin rivojlantirish siyosati olib borildi. Shu maqsadda Amudaryo va Sirdaryodan suvning asosiy qismi katta kanallar orqali sug'orishga yo'naltirildi. Masalan:

- Amudaryodan Qoraqum kanali orqali Turkmaniston hududlariga yiliga milliardlab kub metr suv olinadigan bo'ldi.

- Sirdaryodan esa Farg'ona vodiysi va Qozog'iston janubidagi sug'oriladigan maydonlarga katta hajmda suv burildi.

Natijada, 1970-yillarga kelib Orolga yetib kelayotgan suv hajmi keskin kamaydi. Agar ilgari yiliga 50–60 km³ suv kirgan bo'lsa, 1980-yillarda bu ko'rsatkich 10–15 km³ atrofida bo'lib qoldi, ba'zi yillarda esa deyarli umuman suv yetib kelmadi.

Buning oqibatida dengizning suv sathi yil sayin pasaya boshladi. Sohil chizig'i o'nlab kilometrga chekinib ketdi. Masalan:

- 1960-yillarda Mo'ynoq shahri to'g'ridan-to'g'ri dengiz bo'yida joylashgan edi, baliqchilar kemalari portdan dengizga chiqardi.

- 1990-yillarga kelib esa dengiz Mo'ynoqdan 30–40 km uzoqlashib ketdi.

- Hozirgi kunda ayrim joylarda bu masofa 100 km dan ham oshib ketgan.

Suv miqdori kamaygani sari dengiz ikki katta bo'lakka — Shimoliy (Kichik Orol) va Janubiy (Katta Orol) qismlarga ajralib ketdi. Keyinchalik Janubiy Orol ham sharqiy va g'arbiy qismlarga bo'linib, ayrim joylarda butunlay qurib qoldi. Quruq qolgan dengiz tubi "Aralkum" deb ataladigan yangi sho'r cho'lga aylandi. Suv hajmining 4,5 barobar kamayishi shuni anglatadiki, Orol endi o'zining oldingi suv massasining faqat kichik qismini saqlab qolgan, maydonining esa

Yanvar, 2026-yil

taxminan 80–85 foizi yo‘qolgan. Bu jarayon oddiy tabiiy hodisa emas, balki to‘g‘ridan-to‘g‘ri inson faoliyati — noto‘g‘ri suv siyosati va haddan tashqari sug‘orish natijasidir.

Aniq misol sifatida shuni aytish mumkinki, bir tomondan paxta dalalariga suv yetkazish uchun minglab kilometr kanallar qurildi, lekin ularning ko‘pchiligi betonlanmagan bo‘lgani sababli suvning katta qismi yo‘lda tuproqqa singib ketdi yoki bug‘lanib yo‘qoldi. Natijada na sug‘orish samarali bo‘ldi, na Orol dengizi saqlanib qoldi. Shu tarzda suv resurslarining noto‘g‘ri boshqarilishi Orol dengizi inqirozining eng asosiy sababiga aylandi.

Salinitya oshishi: Orol dengizi quriy boshlagach, undagi eng jiddiy o‘zgarishlardan biri suvning sho‘rlanish darajasining keskin oshishi bo‘ldi. Oldin Orol dengizi nisbatan chuchuk suvli havza hisoblangan: undagi tuz miqdori litriga taxminan 9–10 gramm atrofida edi. Bu ko‘rsatkich baliqlar, suv o‘simliklari va boshqa tirik organizmlar uchun qulay muhit yaratgan.

Lekin daryolardan keladigan suv kamaygani sari dengizga yangi chuchuk suv kam kiradigan bo‘ldi, shu bilan birga suvning bug‘lanishi esa to‘xtamadi. Natijada suv kamayib bordi, lekin tuz miqdori o‘sha suv ichida qolaverdi. Suv hajmi kamaygan sari tuzning konsentratsiyasi oshib bordi. Masalan: 1970-yillarda sho‘rlanish darajasi litriga 20–25 grammga yetdi. 1980-yillarda bu ko‘rsatkich 30–40 grammga chiqdi. 1990-yillarning oxiriga kelib ayrim hududlarda litriga 70–100 grammgacha yetdi. Taqqoslash uchun aytadigan bo‘lsak, okean suvining o‘rtacha sho‘rlanish darajasi litriga taxminan 35 gramm atrofida bo‘ladi. Demak, Orolning ayrim qismlarida suv okean suviga nisbatan 2–3 barobar emas, balki ayrim joylarda 7–11 barobar ham sho‘r bo‘lib ketgan.

Bunday sharoitda oddiy baliqlar va suv o‘simliklari yashay olmaydi. Masalan: Ilgari Orol dengizida 30 dan ortiq baliq turi mavjud bo‘lgan, jumladan sudak, sazan, laqqa, qizilkanat, karas kabi turlar keng tarqalgan edi. Sho‘rlanish oshgani sari bu baliqlar asta-sekin nobud bo‘la boshladi. 1980-yillarga kelib sanoat miqyosida baliq ovlash deyarli to‘xtab qoldi, chunki tirik qolgan baliq turlari juda kam edi.

Xuddi shunday holat suv o‘simliklari bilan ham yuz berdi. Oldin dengiz tubida va qirg‘oqlarida qamish, suv o‘tlari va boshqa o‘simliklar o‘sib, ko‘plab qushlar va hayvonlar uchun yashash muhitini yaratgan. Sho‘r suv esa bu o‘simliklarning ildiz otishiga va ko‘payishiga to‘sqinlik qildi. Natijada, qirg‘oq bo‘yidagi qamishzorlar qurib ketdi, qushlarning ko‘plab turlari bu hududni tark etdi yoki butunlay yo‘qoldi, baliqlar yo‘qolgach, baliq bilan oziqlanadigan qushlar va hayvonlar ham kamayib ketdi. Shunday qilib, salinityaning oshishi Orol dengizida butun bir ekotizimning yemirilishiga olib keldi. Avval suvning kamayishi, keyin sho‘rlanishning oshishi, undan keyin esa baliqlar, o‘simliklar va qushlarning yo‘qolishi — bularning barchasi bir-biriga bog‘liq zanjir bo‘lib, Orol inqirozining eng og‘ir ekologik oqibatlaridan birini tashkil qiladi.

Chang va toksik moddalar: Orol dengizi qurigach, uning tubi ochilib qoldi. Avvallari suv ostida yotgan minglab kvadrat kilometr maydon hozirda quruq, sho‘r va changli tekislikka aylandi. Bu hudud “Aralkum” deb ataladigan yangi cho‘lga aylangan. Eng xavfli tomoni shundaki, bu cho‘l oddiy qumdan iborat emas, balki yillar davomida dengiz tubida to‘plangan tuzlar, kimyoviy o‘g‘itlar va pestitsidlar bilan to‘yingan.

Sobiq davrda paxtachilikda juda ko‘p miqdorda kimyoviy moddalar ishlatilgan: DDT, geksaxloran, fosforli pestitsidlar, nitrat va boshqa zaharli birikmalar. Bu moddalar sug‘orish suvlari orqali Amudaryo va Sirdaryoga, u yerdan esa Orol dengiziga kelib tushgan.

Yanvar, 2026-yil

Dengiz qurigach, bu zaharli moddalar uning tubida qolib ketdi. Shamol kuchaygan paytlarda Orol tubidan ko'tarilgan sho'r changlar yuzlab, hatto minglab kilometr uzoqliklarga tarqalmoqda. Bu changlar tarkibida:

- Tuz kristallari
- Pestitsid qoldiqlari
- Og'ir metallar: qo'rg'oshin, simob, kadmiy
- Boshqa zaharli kimyoviy birikmalar mavjud

Masalan, bahor va yoz oylarida kuchli shamollar bo'lganda, Qoraqalpog'iston, Xorazm, hatto Qozog'iston va Turkmaniston hududlariga ham shu chang yetib boradi. Ayrim tadqiqotlarda yiliga millionlab tonna sho'r chang Orol tubidan ko'tarilib, atrof-muhitga tarqalayotgani qayd etilgan. Bu changning havosifatiga ta'siri juda og'ir:

1. Nafas yo'llariga ta'siri. Sho'r va zaharli chang inson nafas yo'llariga kirib, bronxit, astma, allergiya, surunkali yo'tal va o'pka kasalliklarini keltirib chiqaradi. Ayniqsa bolalar, qariyalar va homilador ayollar uchun bu juda xavfli.

2. Ichimlik suvi va tuproqqa tushishi. Chang yerga qo'ngach, tuproqni yanada sho'rlantiradi.

Dehqonchilik yerlari unumdorligini yo'qotadi, ekinlar yaxshi o'smaydi. Shu chang suv manbalariga tushib, ichimlik suvini ham ifloslantiradi.

3. O'simlik va hayvonlarga ta'siri. Sho'r va zaharli chang barglarga qo'nganda fotosintezni qiyinlashtiradi, o'simliklar quriy boshlaydi. Chorva mollari shu chang bilan qoplangan o'tlarni yeb, zaharlanishi yoki kasallanishi mumkin. Natijada hayvonlar orasida ham kasalliklar, nobud bo'lish holatlari ko'payadi.

4. Uzoq masofaga tarqalishi. Orol changi faqat yaqin hududlargagina emas, balki ming kilometrgacha masofaga yetib boradi. Ba'zi tadqiqotlarda hatto Kavkaz, Rossiya va Yevropaning ayrim hududlarida ham Orolga xos tuz zarrachalari topilgani aytiladi.

Shunday qilib, Orol tubidan ko'tarilayotgan sho'r va toksik changlar nafaqat mahalliy muammo, balki mintaqaviy va hatto xalqaro ekologik muammoga aylangan. Bu changlar havosifatini yomonlashtiradi, inson salomatligiga zarar yetkazadi, tuproq, suv, o'simlik va hayvonot dunyosini zaharlab, butun ekotizimni izdan chiqaradi.

Epidemiologik statistik ma'lumotlar

Nafas yo'llari kasalliklari. Gazizova va hamkorlari olib borgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Orol dengizi atrofida yashovchi aholi orasida nafas yo'llari kasalliklari yildan-yilga ko'payib borgan. Agar 1991-yilda har 100 000 aholiga 9 467 ta respirator kasallik holati to'g'ri kelgan bo'lsa, 2016-yilga kelib bu ko'rsatkich 10 744 taga yetgan. Bu qariyb 1 300 taga yaqin o'sish degani bo'lib, taxminan 13–14 foizlik ko'payishni bildiradi. Bu o'sish tasodifiy emas. U bevosita ekologik holat bilan bog'liq. Orol qurishi natijasida havoga ko'tarilayotgan sho'r va zaharli changlar asosiy sabab sifatida ko'riladi. Shamol bilan uchib kelayotgan mayda tuz va kimyoviy zarrachalar:

- burun va tomoq shilliq qavatini bezovta qiladi,
- bronxlarni toraytiradi,
- o'pkaga chuqur kirib borib, yallig'lanish jarayonlarini kuchaytiradi.

Natijada odamlarda surunkali bronxit, astma, allergik rinit, tez-tez shamollash va o'pka yallig'lanishi kabi kasalliklar ko'payadi.

Yanvar, 2026-yil

Ayniqsa bolalar, qariyalar va surunkali kasalligi bor odamlar bundan ko'proq aziyat chekadi. Tadqiqotda aytilishicha, Orolga yaqin hududlarda bu ko'rsatkich boshqaruv zonasi (ya'ni ekologik sharoiti nisbatan yaxshiroq bo'lgan hududlar) bilan solishtirilganda ancha yuqori bo'lgan. Bu shuni anglatadiki, kasalliklarning ko'payishi faqat tibbiy xizmat sifati yoki turmush tarzi bilan emas, balki to'g'ridan-to'g'ri ekologik muhit bilan bog'liq.

Aniq misol sifatida Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatlarida:

- bolalar orasida doimiy yo'tal va nafas qisishi tez-tez uchraydi,
- bahor va kuz oylarida chang bo'ronlari kuchayganda shifoxonalarga murojaatlar soni oshadi,
- ko'plab odamlar inhalator yoki doimiy dori vositalariga muhtoj bo'lib qolgan.

Shunday qilib, 1991–2016-yillar orasidagi statistik o'sish shunchaki raqam emas. U Orol inqirozining inson salomatligiga real va og'ir ta'sirini ko'rsatib turibdi. Nafas yo'llari kasalliklarining ko'payishi ekologik muhit yomonlashgani sari davom etayotgan jarayon bo'lib, agar chang va zaharli moddalar tarqalishini kamaytirish bo'yicha choralar ko'rilmasa, bu ko'rsatkichlar kelajakda yana ham oshishi mumkin.

Bolalar orasidagi nafas simptomlari. Berilgan raqamlar juda muhim holatni ko'rsatadi.

Aral dengizi atrofi hududida 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda tez-tez yo'tal va tez nafas olish holatlari 3,8 % ni tashkil qilgan, mamlakat bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich esa atigi 1,2 % bo'lgan.

Bu degani, Orol hududida yashayotgan kichik yoshdagi bolalarda nafas bilan bog'liq muammolar boshqa hududlarga qaraganda qariyb 3 barobar ko'p uchrayapti.

Buning asosiy sababi – ekologik muhitning keskin yomonlashgani. Orol quriganidan keyin dengiz tubida qolgan sho'r qatlam va eski qishloq xo'jaligida ishlatilgan kimyoviy moddalar (pestitsidlar, gerbitsidlar) shamol bilan havoga ko'tariladi. Bu chang tarkibida: tuz zarrachalari, zaharli kimyoviy qoldiqlar, og'ir metall izlari bo'ladi.

3 yoshgacha bo'lgan bolalar kattalarga qaraganda ancha himoyasiz: ularning o'pkasi hali to'liq rivojlanmagan, immun tizimi kuchsizroq, nafas olish tezligi yuqori bo'lgani uchun ular ko'proq chang yutadi. Shuning uchun ham ular orasida: tez-tez yo'tal, nafas qisishi, xirillash,

bronxit va pnevmoniya holatlari ko'p uchraydi. Aniq misol sifatida, Orolbo'yi qishloqlarida tibbiyot xodimlari bahor oylarida: chang bo'ronlari ko'payganda bolalar poliklinikalarga ko'proq olib kelinishini, yo'tal va nafas qisilishi bilan murojaatlar keskin oshishini qayd etishgan.

Milliy o'rtacha bilan solishtirganda (1,2 %) bu hududdagi 3,8 % ko'rsatkich shuni anglatadiki, ekologik xavf bolalarga uch baravar kuchliroq ta'sir qilayapti. Bu faqat bugungi muammo emas, balki kelajak avlod salomatligi uchun ham jiddiy xavfdir. Agar chang tarqalishini kamaytirish, ichimlik suvi sifatini yaxshilash va tibbiy profilaktika choralarini kuchaytirish bo'yicha choralar ko'rilmasa, bu farq yana ham kattalashib borishi mumkin.

NATIYJA VA MUHOKAMA

Muammolar tahlili. Ekologik inqiroz faqat tabiatga zarar yetkazib qolmay, balki jamiyat hayotining barcha sohalariga uzoq muddatli salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Orol dengizining qurishi natijasida hosil bo'lgan ekologik beqarorlik sog'liqni saqlash, iqtisodiyot va ijtimoiy barqarorlikka jiddiy xavf tug'dirmoqda.

Yanvar, 2026-yil

Birinchiidan, chang bo'ronlari doimiy tus olgan. Qurigan dengiz tubidan ko'tarilayotgan sho'r va kimyoviy moddalar aralash chang havoni ifloslantirib, odam organizmiga nafas orqali kiradi. Natijada nefrit, allergik kasalliklar, bronxit, astma va surunkali yo'tal kabi kasalliklar ko'paymoqda. Bu holat ayniqsa bolalar, qariyalar va surunkali kasalligi bor odamlarda og'ir kechadi.

Ikkinchiidan, tuproqdagi toksik moddalar oziq-ovqat zanjiriga kirib bormoqda. Pestitsidlar, og'ir metallar va tuzlar avval o'simliklar tomonidan shimiladi, keyin hayvonlar orqali va oxir-oqibat odam ovqatiga tushadi. Bu jarayon sekin, lekin uzluksiz bo'lib, uzoq muddatda jigar, buyrak, qon tizimi va asab tizimi kasalliklariga sabab bo'ladi. Shu sababli Orolbo'yi hududida surunkali kasalliklar soni yuqori darajada saqlanib qolmoqda.

Uchinchiidan, iqtisodiy muammolar ham kuchaygan. Baliqchilik yo'qolishi, qishloq xo'jaligi yerlarining sho'rlanishi va hosildorlikning pasayishi ishsizlik va kambag'allikni kuchaytirgan. Bu esa aholi sog'lig'iga bilvosita ta'sir qilib, sifatli ovqatlanish va tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi.

Yechimlar va tavsiyalar (Solutions & Recommendations)

Suv resurslarini tiklash. Daryolardagi suv oqimini ilmiy asosda boshqarish orqali Orolning ayrim qismlarini qisman tiklash mumkin. Masalan, Shimoliy Orol tajribasi shuni ko'rsatdiki, to'g'onlar va suvni tartibli taqsimlash orqali dengizning ayrim hududlari qayta to'la boshlagan.

Shuningdek, qishloq xo'jaligida suv tejovchi texnologiyalar – tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish va suvni qayta ishlatish tizimlarini joriy etish zarur. Bu daryolarga tushadigan bosimni kamaytiradi va dengizga ko'proq suv yetib borishiga imkon yaratadi.

Sanitariya-gigiyena yaxshilanishi. Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun suv tozalash inshootlarini zamonaviy texnologiyalar asosida yangilash kerak. Og'ir metall va tuzlarni ajratib beruvchi filtrlash tizimlari joriy qilinishi muhim. Shu bilan birga, aholi salomatligini doimiy kuzatib boruvchi tibbiy monitoring tizimini kuchaytirish zarur. Erta aniqlash orqali kasalliklarning og'irlashib ketishining oldini olish mumkin.

Ekologik tiklash loyihalari. Qurigan dengiz tubida saksaul, qandim va boshqa cho'l o'simliklarini ekish chang bo'ronlarini kamaytirishga yordam beradi. Bu o'simliklar tuproqni mahkamlab, sho'r va zaharli changning havoga ko'tarilishini cheklaydi. Shuningdek, aholi yashash joylari atrofida yashil himoya zonalar yaratish zarur. Daraxt va butalardan iborat yashil devorlar shamol tezligini pasaytiradi va changning to'g'ridan-to'g'ri aholi punktlariga kirib kelishini kamaytiradi.

Umuman olganda, yechimlar faqat tabiatni tiklash bilan cheklanmasligi kerak. Ular aholi salomatligini himoya qilish, iqtisodiy barqarorlikni tiklash va kelajak avlod uchun xavfsiz muhit yaratishga qaratilgan kompleks choralar bo'lishi lozim.

XULOSA

Orol dengizi inqirozi inson faoliyatining tabiatga noto'g'ri va mas'uliyatsiz munosabati qanday ulkan falokatlariga olib kelishini yaqqol ko'rsatib berdi. Amudaryo va Sirdaryo suvlarining asosan sug'orishga burilishi natijasida dengizning suv balansi buzildi, maydoni va hajmi keskin qisqardi, sho'rlanish darajasi esa bir necha barobar oshdi. Bu jarayon Orolni oddiy suv havzasidan ekologik xavf manbaiga aylantirdi.

Yanvar, 2026-yil

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, suv resurslarining kamayishi, salinityaning oshishi va qurigan dengiz tubidan ko'tarilayotgan sho'r-toksik changlar atrof-muhitning barcha tarkibiy qismlariga – havo, suv, tuproq, o'simlik va hayvonot dunyosiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Ayniqsa "Aralkum" hududidan tarqalayotgan changlar mintaqaviy va hatto xalqaro darajadagi ekologik muammoga aylangan. Eng og'ir oqibatlar inson salomatligida namoyon bo'lmoqda. Epidemiologik ma'lumotlar Orolbo'yi hududida nafas yo'llari kasalliklari, allergiya, bronxit, astma, anemiya, buyrak va reproduktiv kasalliklar yuqori darajada ekanini ko'rsatadi.

Bolalar orasida yo'tal va nafas qisishi milliy o'rtachadan bir necha barobar yuqori bo'lishi ekologik muhitning kelajak avlod salomatligiga jiddiy xavf tug'dirayotganini bildiradi. Iqtisodiy jihatdan esa baliqchilikning yo'qolishi, yerlarning sho'rlanishi va hosildorlikning pasayishi ishsizlik va kambag'allikni kuchaytirib, sog'liq muammolarini yanada chuqurlashtirmoqda.

Shu bilan birga, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, muammoni butunlay bartaraf etish qiyin bo'lsa-da, uning oqibatlarini kamaytirish va ayrim hududlarni qisman tiklash imkoniyatlari mavjud. Suv resurslarini ilmiy asosda boshqarish, suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish, ichimlik suvini tozalash tizimlarini modernizatsiya qilish, aholi salomatligini doimiy monitoring qilish hamda qurigan dengiz tubini ko'kalamzorlashtirish kabi choralar muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, Orol inqirozi faqat ekologik emas, balki ijtimoiy, iqtisodiy va sog'liqni saqlash bilan bog'liq kompleks muammodir. Uni hal qilish ham faqat bitta soha doirasida emas, balki davlatlararo hamkorlik, ilmiy yondashuv va uzoq muddatli strategiyalar asosida amalga oshirilishi zarur. Faqat shundagina Orolbo'yi hududida yashayotgan aholining hayot sifati yaxshilanadi va kelajak avlod uchun nisbatan xavfsiz ekologik muhitni yaratish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Micklin, P. (2007). *The Aral Sea Disaster*. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 35, 47–72.
2. Micklin, P., Aladin, N., & Plotnikov, I. (2014). *The Aral Sea: The Devastation and Partial Rehabilitation of a Great Lake*. Springer, Berlin.
3. World Health Organization (WHO). (2018). *Environmental Health Crisis in the Aral Sea Region*. Geneva: WHO Press.
4. United Nations Development Programme (UNDP). (2019). *Socio-economic Impact of the Aral Sea Crisis in Central Asia*. New York.
5. Britannica. (2023). *Aral Sea – Environmental Disaster*. Encyclopaedia Britannica.
6. Gazizova, N., Karimov, B., & Axmedova, D. (2017). *Respiratory Diseases in the Aral Sea Region*. Central Asian Journal of Public Health, 4(2), 45–53.
7. Aladin, N. V., & Potts, W. T. W. (1992). *Changes in the Aral Sea Ecosystem*. Journal of Marine Systems, 3(1–2), 3–15.
8. FAO. (2016). *Water Use and Agriculture in Central Asia*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
9. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. (2020). *Qoraqalpog'iston Respublikasida sog'liqni saqlash ko'rsatkichlari bo'yicha statistik ma'lumotlar*. Toshkent.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Yanvar, 2026-yil

10. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasi. (2021). *Orolbo'yi hududining ekologik holati bo'yicha milliy hisobot*. Toshkent.
11. UNEP. (2015). *The Aral Sea Basin: Environmental and Social Challenges*. United Nations Environment Programme.
12. UNESCO. (2018). *Water Resources Management in Central Asia*. Paris.
13. Glantz, M. H. (1999). *Sustainable Development and the Aral Sea*. Cambridge University Press.
14. Spoor, M. (2008). *The Aral Sea Basin Crisis*. Journal of Eurasian Studies, 2(1), 35–48.
15. Karimov, A., & Xudoyberganov, R. (2020). *Orolbo'yi hududida tuproq sho'rlanishi va uning oqibatlari*. O'zbekiston agrar fanlari jurnali, 3, 22–30.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH